

UM ESTUDO COMPARATIVO DA OCORRÊNCIA DO APAGAMENTO DO FONEMA /R/ EM POSIÇÃO DE CODA NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS DO 6º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Paulo Pereira dos Santos, Universidade Federal do Sul e Sudeste do PARÁ, paulosantosletras@gmail.com.

Eliane Pereira Machado Soares, Universidade Federal do Sul e Sudeste do PARÁ, eliane@unifesspa.edu.br.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão sobre a ocorrência do processo fonológico apagamento do fonema /r/ nas produções escritas de alunos do ensino fundamental. Para tanto, analisaremos dois gráficos resultantes de uma pesquisa quantitativa sobre os erros ortográficos decorrentes da influência da fala na escrita nas produções textuais de alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental II realizada por Santos e Soares (2020). Na pesquisa citada, foram analisadas 116 produções textuais, resultando em um *corpus* com 1.638 dados linguísticos. De maneira geral, levando em consideração os processos fonológicos observados, o apagamento apresentou as maiores ocorrências (51,2%). Analisando, separadamente, os apagamentos nos textos escritos, foi observado a predominância do apagamento do fonema /r/ tanto no 6º ano quanto no 9º ano, ocorrendo com mais frequência na posição de coda silábica, e consideravelmente, nos verbos infinitivos. O embasamento teórico foi construído a partir dos estudos de Santos e Soares (2020) Bortoni-Ricardo (2004) e Monteiro (2008).

PALAVRAS-CHAVE: Apagamento do /r/; Coda silábica; Influência da fala na escrita.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos linguísticos já foram realizados sobre o fenômeno de apagamento, sendo esse o mais ocorrente entre os processos fonológicos motivados pela influência da fala na escrita dos alunos. Esse tipo de desvio ortográfico consiste na supressão ou substituição de algum fonema ocorrendo no início, no meio e no fim da palavra. É frequente percebermos na escrita dos alunos a supressão do fonema /r/ na posição de coda silábica, principalmente nos verbos.

Monteiro (2008) ressalta que mesmo na forma oral mais próxima da padrão, o /r/, morfema marcador infinitivo, dificilmente é pronunciado, o que leva o aluno a omitir essa letra ao escrever. Nesta mesma perspectiva, Bortoni-Ricardo (2004, p. 85) nos diz que “em todas as regiões do Brasil, o /r/ pós vocálico, independentemente da forma como é pronunciado, tende a ser suprimido, especialmente nos verbos infinitivos”. Além desse tipo de apagamento, inclui-se nesse fenômeno, bem comum nas produções escritas e na oralidade de muitos falantes, a redução do gerúndio, ou seja, o apagamento do fonema /d/ em verbos no modo gerúndio “cantando”; “cantano”, dentre outros tipos de supressões.

Este texto traz uma comparação da ocorrência de apagamento nas produções escritas de alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental numa escola municipal em Parauapebas – PA, com o objetivo de levar a uma reflexão sobre a importância de estabelecer estratégias didáticas e metodológicas que oportunize os alunos a compreenderem melhor esse tipo de erro ortográfico, desenvolvendo competências e habilidades necessárias para a produção escrita.

METODOLOGIA

Para refletirmos sobre esse processo fonológico, analisaremos dois gráficos resultantes de uma pesquisa quantitativa sobre os erros ortográficos decorrentes da influência da fala na escrita nas produções textuais de alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental II, realizada por Santos e Soares (2020) no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Um dos grupos de fatores analisados nesta investigação foi a ocorrência de seis processos fonológicos, sendo eles: apagamento, alteamento vocálico, ditongação, monotongação, hipersegmentação e hipossegmentação.

Na pesquisa citada, foram analisadas 116 produções textuais, das quais 29 eram textos de alunos de uma turma do 6º ano e 29 textos de alunos de uma turma do 9º ano, resultando em um *corpus* com 1.638 dados. Os gráficos ilustrados neste texto, foram produzidos por Santos e Soares (2020), obtidos por meio do programa computacional *Goldvarb X* que é uma ferramenta de análise estatística frequentemente utilizada em estudos de dados linguísticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De maneira geral, levando em consideração os processos fonológicos escolhidos para estudo, foi observado a seguinte distribuição:

Figura 1 – Percentual geral dos processos fonológicos resultantes da interferência da fala na escrita das produções do 6º e 9º ano

Fonte: Santos e Soares (2020, p. 1135)

Observando a figura 1 podemos perceber que o processo fonológico com mais expressividade foi o apagamento, com 453 ocorrências, representando 51,2% do total, seguido de alteamento vocálico, com 139 ocorrências, correspondendo a 15,7%; logo depois, hipossegmentação, com 89 ocorrências, correspondendo a 10,1%; ditongação, com 77 ocorrências, correspondendo a 8,7%; e com menos destaque, o processo de monotongação, com 60 ocorrências, representando 6,8%.

Vejamos a distribuição percentual dos processos fonológicos nas figuras abaixo analisados separadamente por série.

Figura 2 – Processos fonológicos resultantes da interferência da fala na escrita do 6º ano

Fonte: Santos e Soares (2020, p. 1135)

Figura 3 – Processos fonológicos resultantes da interferência da fala na escrita do 9º ano

Fonte: Santos e Soares (2020, p. 1136)

Na figura 2, que mostra os índices dos processos fonológicos na produção escrita dos alunos do 6º ano, notamos que o maior percentual está relacionado ao apagamento (49%) e a menor à ditongação (5,9%). Na figura 3, que representa os mesmos fenômenos na escrita do 9º ano, o resultado é um pouco semelhante em termo de ocorrência. Assim como a série anterior, o apagamento (55,1%) apresenta o maior percentual com 177 ocorrências; e o menor a monotongação (3,4%). É interessante notar que os resultados estão muito próximos e indicam até que o apagamento é persistente, sendo ainda maior no 9º ano, contrariando a ideia de que maior escolarização poderia fazer com que este fenômeno ocorresse menos ou até fosse superado. De igual modo, a ditongação também aumentou. Por outro lado, o alçamento vocálico, a monotongação, a hipersegmentação e a hipossegmentação diminuíram.

Analisando separadamente os apagamentos nos textos do 6º ano, observamos 276 ocorrências, sendo 45% de apagamento de /r/; 26,4% de apagamento de /s/; e 3,6% para apagamento de /a/. O restante das omissões de letras representou 25% do total de ocorrências. Já no 9º ano, das 177 ocorrências de apagamento, 40,1% se refere ao apagamento de /r/; 38,4% concernente ao apagamento de /s/; e 8,5% de apagamento da sílaba es- (redução da sílaba inicial do verbo estar). As outras ocorrências de apagamento nesta série representaram 13,0%.

Com esses resultados podemos perceber que o processo fonológico apagamento do /r/ foi predominante nas duas séries investigadas. Notamos também que este fenômeno aparece em diversos vocábulos e em variadas posições, mas ocorre com mais frequência na posição de coda silábica, e consideravelmente nos verbos infinitivos.

A motivação para tal ocorrência pode estar relacionado a diversos fatores, podendo ser linguísticos (classe morfológica da palavra, posição da sílaba, gênero textual etc.) e extralinguísticos (faixa etária, grau de escolaridade, sexo, condição socioeconômica etc). Diante disso, é importante a realização de um estudo mais aprofundado que colabore para a identificação e minimização deste problema na escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta análise comparativa é notável a ocorrência do fenômeno apagamento nas produções escritas de alunos tanto no 6º ano quanto no 9º ano do ensino fundamental. O que se espera é que esses erros ortográficos diminuam conforme o aluno avança de série, mas o que notamos é totalmente ao contrário, pois muitos discentes no 9º ano permanecem cometendo os mesmos erros percebidos na série inicial dos anos finais. Na ausência de estratégias que colaborem para a correção desse tipo de erro, é possível que esses alunos avancem para o ensino médio e universidade com essa mesma dificuldade de escrita. Contudo, este estudo nos permite refletir sobre as possibilidades didático-

pedagógicas para o desenvolvimento de uma proposta interventiva que ajude a superação desses problemas de escrita, bastante comuns nas produções dos alunos.

REFERÊNCIAS

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. *Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula*. São Paulo. 2004.

MONTEIRO, Carolina Reis. *Aprendizagem da ortografia e o uso de estratégias metacognitivas*. 2008, 171 p. Dissertação (Mestrado). Federal de Pelotas, Pelotas.

SANTOS, Paulo Pereira dos; SOARES, Eliane Pereira Machado. Uma análise da escrita nos textos de alunos do ensino fundamental. *Fólio - Revista de Letras*, v. 12 n. 1. p. 1327-1350, 2020.